

As Exposições Imersivas e a Espetacularização da Experiência Estética no séc. XXI

Doutoranda Suzane Queiroz (PROARQ/UFRJ)

INTRODUÇÃO

No primeiro semestre de 2022, foram inauguradas e amplamente visitadas um número considerável de exposições auto denominadas imersivas. Entre elas destacam-se quatro exposições: **Monet a Beira D'água, Van Gogh e seus Contemporâneos, Beyond Van Gogh e Portinari para Todos**. Sendo as duas primeiras realizadas no Rio de Janeiro e as demais em São Paulo. Diante desta proliferação de exposições imersivas, resultante na atualidade, da inserção e da cada vez mais ampla articulação das tecnologias digitais nos espaços expositivos, vale fazer uma análise crítica da experiência de visitação proposta para o público. A qualificação de imersiva para estas exposições focadas nas obras de artistas renomados, coloca em relevo a intenção de provocar no público uma experiência corporificada para apreensão das obras de arte desses artistas. A partir da observação dessa proposta de experiência específica em confronto com a estrutura técnico-espacial destas exposições, este artigo se propõe a realizar uma análise crítica de alguns dos componentes que compõem os circuitos expositivos destas exposições. É possível observar transformações em curso no universo das exposições, projetadas para atender um público que também se encontra em notável transformação. A percepção dos indivíduos passou por grandes transformações ao longo da crise que vivenciada nos dois últimos anos, uma vez que as atividades cotidianas foram digitalizadas em uma escala sem precedentes. Nos tornamos mais sensíveis ou pelo menos com mais disposição para experiências mediadas por tecnologias digitais. Aprimoramos a qualidade da nossa performance em experiências digitais. Diante deste contexto que se apresenta, vale destacar um trecho do livro “Frequentar os Incorporais” da filósofa Anne Cauquelin:

É claro que há uma estética em formação no mundo das comunicações cibernéticas. Já o desvelamos: há uma poética da interface, uma ação estética e sobre a estética da

virtualidade digital. Mas como ela se posiciona em relação às definições habituais da arte e qual é o papel reservado à atividade artística nesse espaço? (CAUQUELIN, 2008, p.187)

Esta noção e estas perguntas da filósofa influenciam a análise das transformações no presente, e me provocam a colocar meu corpo em permanente laboratório. A elaboração de uma análise crítica sobre as exposições imersivas na atualidade se depara com as vantagens e desvantagens de uma instantaneidade da observação. Uma vez que não há um distanciamento temporal favorável para investigação, a experiência sensível de visitação constante de exposições tanto artísticas como temáticas na atualidade, em consonância com uma ampla revisão bibliográfica, dá espessura prática à análise teórico-crítica pretendida. As exposições, a partir de sua dinâmica intrínseca, apresentam o potencial de se constituírem como campo profícuo de experimentações de novas linguagens e funcionam como dispositivos para a investigação das possibilidades de interação entre corpo, espaço e tecnologias digitais. Traduzo em outras palavras o que escreve o filósofo Hans Ulrich Gumbrecht no livro “Produção de Presença”, sempre que uma situação cultural específica aparece, é certo que é porque lhe é atribuído um “mundo como dimensão integrante que lhe dá vitalidade” (GUMBRECHT, 2016, p. 103). E é justamente este mundo que me interessa.

AS EXPOSIÇÕES COMO MÁQUINAS DE LEITURA

Imagem 1: Foto 1_ *Monet a Beira D'água* / Foto 2_ *Van Gogh e seus Contemporâneos* / Foto 3_ *Portinari para Todos* / Foto 4_ *Portinari para Todos*.

Fonte: Autoria própria

A realização simultânea das exposições **Monet a Beira D'água, Van Gogh e seus Contemporâneos, Beyond Van Gogh e Portinari para Todos**, com perfis que se assemelham, nos provoca a reflexão sobre o que significa, de fato, o conceito de imersão. Segundo o historiador Oliver Grau, uma imersão:

é sempre caracterizada pela diminuição da distância crítica do que é exibido e o crescente envolvimento emocional com aquilo que está acontecendo [...] é instalar um mundo artificial que proporcione ao espaço imagético uma totalidade, ou, pelo menos, que preencha todo o campo de visão do observador. (GRAU, 2005, p. 30).

A diminuição de uma distância crítica a qual se refere Grau deve ser menos entendida como um deslumbramento ou uma diminuição do senso crítico do público, e mais como algo correlato ao conceito de experiência estética desenvolvida pelo filósofo Gumbrecht:

[...] faz sentido esperar que a experiência estética possa nos ajudar a recuperar a dimensão espacial e a dimensão corpórea da nossa existência; faz sentido esperar que a experiência estética nos devolva pelo menos a sensação de estarmos-no-mundo, no sentido de fazermos parte de um mundo físico de coisas. (GUMBRECHT, 2019, p. 146).

No âmbito das exposições, sejam elas artísticas ou temáticas, acompanhamos ao longo dos tempos uma eterna busca por novas linguagens expográficas. Cada contemporaneidade busca novas maneiras de compartilhar o conhecimento, novas estratégias de aprendizado e de registros da memória através de exposições. Essa busca se alia a possibilidade de ampla experimentação projetual que os espaços das exposições proporcionam tanto em consonância com seu contexto cultural, técnico e tecnológico, como até mesmo em antecipação de possíveis contextos futuros das sociedades. Ao analisar criticamente estas exposições que tomam como objeto central de interesse renomados artistas visuais, o recorte de interesse deste artigo se torna ainda mais específico acerca do que é isso que é imergir em obras de arte na atualidade?

Talvez uma pista para a compreensão da configuração espacial que na atualidade é denominada imersiva esteja na segunda parte da citação acima de GRAU. As quatro exposições apresentam estruturas semelhantes, que dão origem a áreas fechadas, que apartam o público de qualquer relação com o exterior, resultando em exímios exemplos de *não-lugares*¹ estas áreas fechadas recebem projeções em toda extensão vertical das paredes e também no piso. Os planos existentes no espaço são transformados em superfícies de projeção, favorecendo a composição de uma visão periférica totalmente preenchida pelas obras de arte representadas por imagens em movimento. Como nos disse Pallasmaa: “é certo, que a visão periférica nos integra com o espaço” (PALLASMAA, 2011, p.13) mas esta articulação espacial-tecnológica central das exposições denominadas imersivas, reforça uma hegemonia da visão em detrimento de toda uma gama de componentes que contribuem ativamente na composição dos circuitos expositivos.

Ao longo da longa e incansável busca dos indivíduos pela criação de espaços que propiciem experiências imersivas, destacam-se os panoramas e projetos extremamente complexos, como a rotunda de Robert Baker para a exibição de panoramas, que foi inaugurada em 1793 e funcionou até 1864². A rotunda de Baker inserida no contexto cultural e técnico da sua época, nos auxilia a elencar os componentes para a estruturação de uma experiência imersiva, como o corpo e o espaço. Já as exposições inseridas no contexto cultural, técnico e tecnológico da atualidade, em pleno ano de 2022, acrescentam outros componentes como o som, a luz, a tecnologia, a imagem.

As exposições se denominam imersivas a partir de uma articulação comercial que intenciona a espetacularização da experiência artística para atrair um público disposto e curioso para vivenciar experiências digitais. A expressão **exposição imersiva** amplamente divulgada, promete uma experiência corporificada surpreendente, um acontecimento, um corte no modo de habitar cotidianamente o mundo. Nesse sentido é possível dizer que, em geral, a experiência proporcionada tem se mantido superficial. O foco é, sobretudo, nas projeções das imagens do piso ao teto, em detrimento dos outros componentes que na maioria das vezes não funcionam

¹ O conceito de não-lugares foi cunhado pelo filósofo Marc Augé. AUGÉ, Marc. *Não Lugares. Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade*. 9a ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

² Durante este período a Rotunda de Baker exibiu 126 panoramas.

com a qualidade técnica necessária e sem sintonia entre si, se mantendo distante da geração de uma atmosfera de fato envolvente e plenamente integrada à obra exposta.

Entre os componentes citados podemos destacar que, uma vez que o corpo do visitante não é considerado, até mesmo a visão periférica é prejudicada devido a um excesso de público nas exposições. O não controle do ponto de vista dos visitantes em conjunto com a indicação de que o público se sente no piso ou até mesmo em bancos ou pufes posicionados ao longo das paredes projetadas é extremamente prejudicial a geração de uma experiência estética de imersão. A configuração espacial é outro componente que poderia contribuir para a demarcação de pontos de vista ideais, mas o que vemos são os centros dos espaços ocupados por elementos de cenografia que impedem o posicionamento do público no local mais favorável para apreensão das projeções.

Além do corpo e do espaço, a iluminação é fator essencial para a composição da experiência. O espaço destinado a experiência imersiva deve guardar um mistério, o que é conquistado com uma luz baixa que, principalmente, não ilumine em demasia o próprio público. O protagonismo deve ser das projeções, o que constitui uma dificuldade técnica no necessário equilíbrio da intensidade de luz, uma vez que a grande área projetada é também uma grande área de luminosidade. Este componente indica que a qualidade e a calibração adequada dos equipamentos são essenciais para a composição da atmosfera e direcionamento do olhar. Ao nos aproximarmos das projeções, um componente que merece destaque é o *motion design*, ou seja as animações das imagens projetadas. Várias são as operações criativas executadas para dar vida às imagens, como recortes de elementos, desvelamentos em camadas, texturas e até mesmo duvidosos espelhamentos das pinturas exibidas. O *motion design* é um elemento fundamental: é ele que dinamiza e estabelece a poética da experiência estética. A movimentação e os efeitos das imagens têm potência de perturbar nossos referenciais, e devem ser lançados de maneira cuidadosa, respeitosa e em sintonia conceitual com os artistas cujas obras são exibidas. Para finalizar esta análise panorâmica dos componentes citados, destaca-se a importância do som. Existe um esforço em todas as exposições no sentido de criar narrativas e paisagens sonoras, o que é muito positivo, uma vez que o som é um elemento com capacidade de amalgamar o corpo no espaço e favorecer a vivência corporificada de uma experiência estética imersiva.

Inexoravelmente o som envolve e mobiliza os corpos dos visitantes e, assim como o *motion design* deve ser concebido em sintonia com o objeto exposto, ou seja, o artista e sua obra.

Ao analisarmos outros espaços imersivos desenvolvidos ao longo dos tempos, como por exemplo as igrejas e, um bom exemplo entre vários, é a igreja de Santo Inácio em Roma. Nela observamos que o teto como superfície para exibição de imagens é estrategicamente utilizado como elemento principal para oportunizar a experiência estética imersiva de seus frequentadores. Nas exposições denominadas imersivas atualmente percebemos o teto esvaziado e neutralizado na cor preta com vários pontos de luz provenientes dos projetores e, que por muitas vezes, ofuscam a visão. Por outro lado, percebemos projeções de cima para baixo gerando imagens no piso, no mobiliário existente e até mesmo no próprio público acendendo-as. É possível inferir que uma revisita ao passado e a disposição de inverter a projeção do piso para o teto pode ser um elemento chave, extremamente favorável para toda a experiência.

Vale ressaltar a importância da atmosfera criada nestes ambientes com a ambição de serem experienciados de maneira imersiva. A qualidade sensível da experiência estética a ser vivenciada pelos visitantes depende da qualidade das articulações estabelecidas entre os elementos de composição desta atmosfera. As exposições devem ser pensadas como uma máquina de leitura na qual corpo, espaço, tecnologia, luz, som e imagem são as suas engrenagens. Engrenagens estas que funcionam simultaneamente de maneira autônoma, e interdependente.

A exposição Portinari para Todos se destaca entre as quatro exposições visitadas por proporcionar a experiência estética de imersão de mais qualidade sensível. A exposição se demonstra extremamente eficiente devido, em grande parte, a aproximação e familiarização do público com a obra do artista através de uma narrativa espacial que antecedente à experiência imersiva. Um circuito expositivo diverso e divertido, ao mesmo tempo complexo e acessível oportuniza ao público uma produção de sentido que favorece a fruição de caráter imersivo, tão ambicionada e desejada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos corpos e nossas formas de habitação estão cada vez mais imbricados e atravessados pelas tecnologias digitais e passam por inexoráveis transformações e adaptações. Estas transformações são continuamente atualizadas e exploradas na arquitetura de exposições. Por enquanto, o que observamos, são experimentações que ampliam e alçam imagens à condição de espaço para ser habitado e percorrido e na atualidade. Estas experimentações apresentam erros e acertos em suas estruturações. É possível que estas exposições imersivas como hoje as conhecemos, ultrapassem o caráter comercial e sejam uma antecipação de novas maneiras de habitar os espaços expositivos e de novas linguagens expográficas que se aprimorarão concomitantemente a qualidade da nossa sensibilidade.

Exposições são identificadas como um campo propício para a aproximação lúdica das pessoas às mais variadas experimentações artísticas dos avanços tecnológicos, um recurso para a criação de familiaridade e pertencimento do sujeito multigeracional e o seu tempo, antes mesmo de seus impactos na sociedade inexoravelmente provocadores de sublevações e renovações dos modos de vida pessoal, profissional e social.

O intuito de colocar luz sob o viés fenomenológico e arquitetônico sobre as exposições denominadas imersivas, construídas a partir do pressuposto de planos que viram superfícies de exibição de obras de arte na atualidade, é dar visibilidade a tais experimentações e articulações a partir de uma abordagem teórica. Sem deixar de observar que estas articulações são, atualmente marcadas por uma retórica comercial preponderante, a análise teórico-crítica tem o potencial de contribuir para o desenvolvimento desses espaços expositivos. É fundamental que nosso corpo seja mantido em laboratório, em postura contemporânea, e seja capaz, como diz Agamben, de enxergar o obscuro do presente:

O contemporâneo [...] é também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está a altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de “citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder. (AGAMBEN, 2010, p. 72)

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio. *O que é o Contemporâneo? E Outros Ensaio*s. 2ª Reimpressão, Chapecó, SC: Argos, 2010.

AUGÉ, Marc. *Não Lugares. Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade*. 9ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

CAUQUELIN, Anne. *Frequentar os Incorporais*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GRAU, Oliver. *Arte Virtual: Da Ilusão à Imersão*. São Paulo: SENAC, 2007.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. *Produção de Presença: O que o sentido não consegue transmitir*. 1ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Contraponto / Editora PUC-Rio, 2016.

PALLASMAA, Juhani. *Os Olhos da Pele: A Arquitetura dos Sentidos*. Porto Alegre: Bookman, 2011.

VIRILIO, Paul. *A Máquina de Visão*. 1ª Edição, 3ª Reimpressão. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994.

Como citar este texto:

QUEIROZ Suzane. As Exposições Imersivas e a Espetacularização da Experiência Estética no séc. XXI. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 422-429.